

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Yoqubova Husnorabonu Bahrom qizi

Andijon davlat texnika instituti
Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi
4-kurs, k-51-22 guruh talabasi
E-mail: husnorayoqubova@gmail.com

Saidahmedov N.

Ilmiy rahbar: "Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19753902>

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar salohiyatidan samarali foydalanishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari mehnat bozori tuzilmasiga, kadrlar tayyorlash tizimiga hamda tashkilotlarda inson resurslarini boshqarish yondashuvlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va elektron platformalar asosida kadrlar samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida malakali mutaxassislarni tanlash, ularni rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirish mexanizmlarining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, kadrlar salohiyati, inson resurslari, raqamli transformatsiya, mehnat bozori, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, raqamli platformalar, samaradorlik, kadrlar boshqaruvi.

Abstract

This article analyzes modern mechanisms for the effective use of human resources in the digital economy. Digital transformation processes are having a significant impact on the structure of the labor market, the personnel training system, and approaches to human resource management in organizations. The article discusses ways to increase human resource efficiency based on digital technologies, automation, artificial intelligence, and electronic platforms. It also substantiates the importance of mechanisms for selecting qualified specialists, developing them, and increasing labor productivity in the digital economy.

Key words: digital economy, human resources, human resources, digital transformation, labor market, artificial intelligence, automation, digital platforms, efficiency, personnel management.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyat rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. U iqtisodiy jarayonlarning raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilishi, axborot almashinuvining tezlashishi hamda ishlab

chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarining avtomatlashtirilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlar nafaqat iqtisodiy tizimni, balki mehnat bozori va kadrlar salohiyatini boshqarish yondashuvlarini ham tubdan o'zgartirmoqda.

Bugungi kunda korxonalar va tashkilotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ularning kadrlar salohiyatidan qanchalik samarali foydalanishiga bog'liq. Raqamli texnologiyalar inson resurslarini tanlash, tayyorlash, baholash va boshqarish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtirdi. Shu bilan birga, yangi kompetensiyalar, raqamli savodxonlik va moslashuvchanlik kabi talablar ham ortib bormoqda.[2]

Muhokama va natijalar

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalarga, balki zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatiga ham ega bo'lishi kerak. Bu esa ta'lim tizimi, kadrlar tayyorlash siyosati va korxonalaridagi ichki boshqaruv tizimlarini yangilash zaruratini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayoni mehnat unumdorligini oshirish, ish jarayonlarini optimallashtirish va inson omilini samarali boshqarish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar kadrlar faoliyatini tahlil qilish va ularni samarali yo'naltirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi bilan birga bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Jumladan, kadrlarning raqamli ko'nikmalar yetishmasligi, texnologik o'zgarishlarga moslashishdagi qiyinchiliklar hamda mehnat bozoridagi nomutanosibliklar shular jumlasidandir. Ushbu muammolarni hal etish samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi.[3]

Shu nuqtai nazardan, raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish mexanizmlarini o'rganish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur maqolada ushbu yo'nalishdagi asosiy yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalarning roli hamda kadrlar samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalar tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2020-yil "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilindi hamda mamlakatda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini jadallashtirish, shu bilan birga yuqori malakali IT mutaxassislarni tayyorlash maqsadida xorijiy hamkorlar bilan "1 million dasturchi" loyihasini amalga oshirish vazifasi belgilandi. Ushbu tashabbus

mamlakatning iqtisodiy va ilmiy-texnik rivojlanishida raqamli transformatsiyaning strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.[1]

Mazkur vazifalarning samarali bajarilishi, ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida yosh avlodni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishni talab etadi. Bu esa ta'lim tizimida sifatli o'zgarishlar va yangi yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Talabalar va yosh mutaxassislar raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tahlillarga ko'ra, raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanib, global iqtisodiyotda muhim o'rin egallamoqda. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, raqamlashtirish jarayonlari ayrim davlatlar YaIMni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, 2025-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning global hajmi 23 trillion AQSh dollariga yetishi, uning jahon YaIMdagi ulushi esa sezilarli darajada oshishi prognoz qilinmoqda. Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar bilan ishlash kabi yo'nalishlarning kengayishi ham ushbu jarayonni tezlashtirmoqda.[4]

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, raqamli iqtisodiyotga o'tish katta infratuzilma, moliyaviy resurslar va malakali kadrlarni talab qiladi. Shu sababli bu yo'nalishdagi eng muhim vazifalardan biri – zamonaviy dasturchilar va IT mutaxassislarni tayyorlashdir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitali asosiy ishlab chiqarish omiliga aylanadi, chunki aynan bilimli va innovatsion fikrlovchi mutaxassislar yangi texnologiyalarni yaratadi va ularni amaliyotga tatbiq etadi.[5]

Raqamli iqtisodiyotning asosiy texnologik yo'nalishlari sifatida katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti (IoT), robototexnika, bulutli texnologiyalar, mobil texnologiyalar, virtual va qo'shimcha reallik, blokcheyn, kriptovalyutalar va boshqa innovatsion yo'nalishlarni keltirish mumkin. Ushbu texnologiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamlashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.[6]

Xulosa

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun institutsional muhitni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimi esa bu jarayonning asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy raqamli iqtisodiyotga mos kadrlar tayyorlash, o'quv dasturlarini yangilash, ilmiy adabiyotlarni rivojlantirish va mehnat bozorini moslashtirish zaruriy vazifalardir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning raqobatbardoshligi bevosita inson kapitalining sifati va uning rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Shu bois, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash va innovatsion fikrlashni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnoma (24-yanvar). Toshkent.
2. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
3. McKinsey Global Institute. (2018). Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy. McKinsey & Company.
4. Tapscott, D. (2015). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill.
5. OECD. (2019). Digital Economy Outlook 2019. Organisation for Economic Co-operation and Development.
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.